

Interview med Svend Laustsen

”Det var da rimeligt kompliceret, trods alt.”

Interviewet fandt sted d. 21/10-09, kl. 10, hos Svend Laustsen, Rønbjergparken 18, Rønbjerg, 7800 Skive.

Tilstede: Interviewer Thore Bjørnvig (TB) og interviewperson Svend Laustsen (SL).

Interviewets samlede længde: 1:33:06. Transskription: Thore Bjørnvig

[Lidt indledende snak om tidshorisont for interviewet og taxi-hentning af TB]

TB. Allerførst skal jeg have lidt styr på, hvornår du egentlig boede på Brorfelde?

SL. Vi flyttede derud fra København d. 2. januar 1959 – og boede der til efteråret, jeg tror det var – jeg tør ikke sige om det var september, i '68. Så det var altså tæt på ti år.

TB. Ja. I den tid, var du da leder af meridiankredsafdelingen?

SL. Hm-ja, det var jo Peter Naur der havde boet derude nogen tid da jeg afløste ham.

TB. Du afløste simpelthen Peter Naur?

SL. Ja. For han havde altså også arbejdet, foruden andet han lavede, så havde han jo også arbejdet med meridiankredsen. Og da havde han så villet flytte til København, så kom jeg ud i hans plads. Og fik så meridiankredsen som hovedopgave på det tidspunkt. Og det kan jeg godt fortælle lidt om, hvis jeg skal det.

TB. Ja, men det må du meget gerne, ja.

SL. Altså – den var jo blevet opstillet nogle år tidligere, nu husker jeg ikke lige årstallet, men – da jeg kom derud, eller Bengt Strömberg, som jo var den der var ansvarlig for det, selvom han boede jo i USA på det tidspunkt, han var ansvarlig for Brorfelde Observatoriet blev bygget, også meridiankredsen, og det var også hans tanke. Og jeg tænker da nok, at den tanke at der skulle et fotografisk mikrometer i stedet for, tidligere var det jo visuelle observationer man lavede med meridiankredse. Så da jeg kom derud var der et, en første udgave af et fotografisk mikrometer, som ikke var gennem-, som ikke var afprøvet på kikkerten, men der var altså lavet en første udgave. Og den har Peter Naur jo været involveret i, den overtog jeg så i den stand den var. Men – der var jo, den var sådan set bygget, men det viste sig så dengang jeg satte den op, at der var ting der ikke fungerede, og det er jo ikke overraskende, at når man laver noget nyt, sådan et helt nyt princip, fordi der skulle jo – altså, det var jo en fotografisk plade, som blev bevæget således at man fulgte stjernen. Så det var indrettet på, at den fotografiske plade kunne køre på en slæde, som kunne køre med meget variabel hastighed, svarende til – høj ækvatorstjerne og så tæt ved polen. Og det fungerede for så vidt – men så skulle der jo sættes nogle mærker på den fotografiske plade, som noterede hvor meridianen var. Og – det skulle jo så være nogle blink, som skulle blinke bagved en strejplade. Dertil var der installeret – det kan godt være jeg går for meget i detaljer –

TB. Nej! Det må du endelig gøre.

SL. Jeg skal – men dertil var der installeret glimtlamper, og de virkede sådan set udmærket når vi afprøvede dem i laboratoriet, men hver gang vi satte det op på kikkerten, da vi kom så vidt, det tog nogen tid, så virkede de kun engang i mellem. Og det prøvede vi flere gange, og jeg kunne ikke finde ud af hvad der var i vejen. Jeg var jo ikke elektroingeniør på den måde, men – da vi havde prøvet det mange gange fik vi da den tanke, at de ikke kunne tænde i mørke.

TB. Nå!

SL. Og det er faktisk en fejl som glimtlamper har. For at de skal kunne tænde, så skal der være et eller andet lille input, det kan være noget svagt lys, ellers så tænder de ikke.

TB. Nå!

SL. Og det kan man egentlig også godt lægge mærke til når man tænder, hvis man har de der glimtlamper, man havde til at sidde i væggen i sit børnekammer engang, når man tændte dem kunne der godt gå et øjeblik før de lyste.

TB. Nå-å-åh – okay!

SL. Det kunne ikke nytte noget, når det skulle være tids-

TB. Nej, nej.

SL. –markering. Så satte vi flashlamper i i stedet for. Og det virkede. Så kunne vi så småt begynde. Men der var også installeret fotografisk registrering af delekredsen på det tidspunkt. Og det var heller ikke, sådan, afprøvet på nogen måde, det afprøvede vi jo selvfølgelig, men det var meget møjsommeligt. Det var simpelthen meget møjsommeligt.

TB. Hvorfor var det det?

SL. Der var jo – jeg tror det var seks kameraer, så vidt jeg husker, ellers var det otte – seks eller otte kameraer – og der skulle jo så lægges film i alle de kameraer, og alle de film skulle fremkaldes, og så skulle de udmåles. Så alt det fotografiske arbejde – og både pladen skulle udmåles og filmen skulle udmåles – og det var jo et meget stort arbejde, og så reducere det bagefter. Nu skal vi jo huske på, at elektronregnemaskinen fandtes jo så at sige ikke på det tidspunkt. Det vil sige – DASK – den blev jo indviet i '58, den blev startet op i '57, og – den prøvede jeg jo så også – jeg gik til et kursus i DASK-programmering, det var faktisk det første, der fandtes overhovedet – i Danmark, programmeringskursus, så det var i – '57, tror jeg nok. Nja, det må det have været.

TB. Hvor var det henne, det kursus?

SL. Det var på Polyteknisk Læreranstalt. Det var Gram – hvad hed han – der holdt kursus. Men – der var jo lang vej fra, vi skulle også anskaffet måleapparater, og nu kan jeg ikke helt huske hvordan det gik, men jeg kan først tale om de fotografiske plader, som vi efterhånden fik til at køre. Det må nok have været omkring 1960 – ja, det må det have været – men der fik vi så anskaffet et udstyr, som var ret avanceret. Vi fik anskaffet et nyt måleudstyr, og det har jeg skrevet om her, jeg kan ikke helt huske hvem der leverede det, men du kan da få den her med, hvis du vil [tager artikel frem].

TB. Meget gerne.

SL. Den har jeg altså skrevet allerede i '61 – så der fik vi anskaffet et nyt måleudstyr og det var så tilkoblet en såkaldt "flexowriter" –

TB. Flexo – *writer*?

SL. Flexowriter – og den var meget avanceret på den tid – og den kunne så registrere, eller altså fra måleapparatet blev der automatisk registreret på flexowriteren hvad måletallet var, og det blev så hullet ud på et hulbånd, og så fik vi lavet programmer således at det kunne reduceres i København, og det var så ikke på DASK, fordi den – ja, den fungerede stadig, men nu var der kommet en ny, som også Regnecentralen var involveret i, nemlig GIER-maskinen, og den blev indviet, så vidt jeg husker, i '60 – kan det ikke godt passe –

TB. Jo...det tror jeg..

SL. Og – det var så heldigt, så vi fik en GIER-maskine opstillet på observatoriet i København. Det var ikke udelukkende os, der skulle bruge den, men den blev brugt meget af astronomerne, og med hjælp af nogle studenter, som havde – var interesserede i programmering, så fik vi altså lavet et program, således at de der hulstrimler, de kunne så læses inde på GIER-maskinen, og så reduceres der. Så det fik vi gennemført.

TB. Det der begreb – "at reducere" –

SL. Ja...

TB. Kan du forklare mig, hvad det går ud på, fordi at – det er noget, som jeg ikke rigtig helt forstår hvad er – jeg er klar over at det er databehandling, men –

SL. Hrm – jeg tror du bliver lidt klogere, hvis du læser den der [peger på artiklen fra før] [griner] –

TB. Det vil jeg garanteret gøre, ja –

SL. - øhm – altså, på den fotografiske plade – jeg forklarede før, at man bevæger en fotografisk plade med den rigtige hastighed, så man får en punktformet stjerne på. Den kan man så måle i forhold til nogle referencemærker, som er fast i kikkerten. Og det er der bagved, at disse flashlamper sidder – så når der kommer et flashlys, og det varer kun en tusindedel sekund, eller sådan noget, eller måske endnu mindre, så belyser det den fotografiske plade lige på det rette sted, der hvor den er på det tidspunkt – den kører jo forbi – og der kan man så lade flashlampen lyse flere gange, hvis man vil have flere tidsmærker. Så skal man jo altså måle stjernens position i forhold til disse tidsmærker i to koordinater. Hvis det så er således at disse tidsmærker de ligger præcis ["ind"?, uhørligt] i meridianen – og i øvrigt, hvad skal vi sige, kender hastighed på stjernen, det gør vi jo på det sted der, så kan man jo altså reducere det, således at man får timevinkelen på det tidspunkt, hvor man har flashmærket, og så kan man regne tilbage til, regne sig frem til rektascensionen når man kender stjernetiden, osv.

TB. Ja...

SL. Og lige sådan i den anden koordinat – når man måler i den anden koordinat – kan man jo måle stjernens beliggenhed i forhold til disse flashmærker, i det der både er lodrette og vandrette flashmærker, og når man så kombinerer det med kredsens aflæsning, som jeg ikke har snakket om endnu, så kan man bestemme stjernens højde, og dermed dens deklination når man kender polhøjden.

[0:11:18]

SL. Det er det, man forstår ved ”reduktion”. Det er jo så meget simpelt, hvis det er sådan, men så er der jo instrumentfejl og dem skal man så tage hensyn til – og der er instrumentfejl alle steder. Så det er ikke sikkert, at disse flashmærker ligger nøjagtigt i meridianen. Så må man korrigere for – så – der er meget reduktionsarbejde ved sådan noget.

TB. Denne her flashplade – lå den under den fotografiske plade? Altså, hvor ligger den henne på instrumentet?

SL. Ja, den ligger bag – nja, den ligger jo sådan set foran, foran den fotografiske plade, fordi – det er sådan set nemt at se her [slår op i artikel] – dér har vi altså selve kikkerten, og med de fotografiske mikrometre, og her har vi – måleudstyret. Der har vi det set fra – her sidder kikkertrøret – så det er altså set inde fra kikkerten, kan man godt sige, og her set fra bagsiden og – det er altså den kørsel der, vi – jeg har snakket om – så kunne man også køre pladen i den modsatte retning, og det er bare for at plads til mange optagelser på en plade. Det er noget andet igen. Her har vi så sådan en stregplade. Og stjernen bevæger sig så heri – og der [”har vi”?, uhørligt] de faste flashmærker der – disse lamper, de skal så sidde, de sidder sådan set – foran – her kommer stjernelyset ind, og så skal, for at ramme den fotografiske plade, som ligger meget tæt bagved, men som altså kører, og det giver så et billede, [uhørligt] det der fra ækvator og så nærmere, [uhørligt] højre [højere?] i deklinationen, og det kan man så måle her, en stjerne her, ikke sandt, det er tre optagelser. Men så skal vi jo også have – altså, skal jeg gøre det der mikrometer færdig?

TB. Ja, meget gerne.

SL. Nu har jeg sagt at der – vi var nødt til at ændre mikrometeret en del, men det viste sig altså at der var andre skavanker, og det er jo ikke mærkeligt når man laver en første udgave. Så vi blev nødt til at lave et helt nyt mikrometer, som så så temmelig anderledes ud. Jeg har et billede af det her, tror jeg nok [pusler med papirer] - - ja – den så noget anderledes ud, men i princippet er det det samme, så det behøver ikke – så vi blev nødt til at designe et nyt mikrometer, og det tog jo også lang tid. Så kan man i øvrigt se den der stregplade der – så det var altså en ting, og så havde vi de der kredsregistreringer; nu kunne jeg ikke huske hvor mange der var –

TB. Jeg tror nok det er seks –

SL. Ja – jeg tror også det er seks. Det fik vi faktisk aldrig til at køre – rutinemæssigt – idet vi opgav de her fotografiske mikrometre, og lavede i stedet for fotoelektrisk registrering af kredsen. Men det var jo altså et udviklingsarbejde der skulle laves, for at komme så vidt. Og – det har jeg så lidt beskrevet i den her – [blader i (anden?) artikel]

TB. Og det I udviklede her – var det – altså det havde man ikke, det kunne I ikke få andre steder fra i verden?

SL. Nej – men der var andre, der var på de tanker, og f.eks. – ja, her har vi det jo – Erik Høg, som du nok også kender navet på, han har ikke arbejdet i Brorfelde med det, men han var jo på Hamborg-observatoriet et par år, og han arbejdede med at udvikle fotoelektrisk fotometer og også registrering af kredsen, fotoelektrisk, han burde have været nævnt i den her artikel, men det tror jeg nok jeg glemte. Men altså, vi lavede vores eget, det er sådan set vores eget udviklede, og fik det fotoelektriske sat på, således at vi fik fotoelektrisk registrering af kredsen. Og det, kan man jo sige, har man et eksempel på her, men der kører man så også med en slæde og så er der nogle referencemærker, og dét der [peger på illustration i artikel], det er så en delestreg – og den har vi så også der –

TB. Er det sådan noget, der kommer ud på hulbåndsstrimler?

SL. Det kommer også ud på hulbånd, ja. Men for at komme så vidt, så skulle – for at vi så kunne observere med det – fotografisk mikrometer og fotoelektrisk registrering af kredsen – så skulle der jo laves et styresystem, for der var mange ting, der skulle køre samtidig og – eller samtidig og afløse hinanden i den rigtige rækkefølge – så – det skulle jo altså programmeres. Eller der skulle laves et styresystem. Nu er jeg jo ikke elektronikuddannet, men jeg blev nødt til at sætte mig ind i, ganske vidst relativt primitiv elektronik, men det blev jeg nødt til at sætte mig ind, for vi havde ikke andre, der kunne lave et styresystem. Nu skal vi jo huske på at computerstyring, det var ikke på tale dengang. Det eksisterede ikke. Så – det vi, det jeg så gik ind for, og det mener jeg selv var rimeligt avanceret på det tidspunkt, men velkendt teknik - nemlig telefonvælgere.

TB. Telefon-?

SL. Telefonvælgere.

TB. Nå?!

SL. I de gamle telefoncentraler, der sad sådan nogle vælgere som havde, tror jeg, tolv positioner –

TB. Vælgere?

SL. Ja – hver gang de fik en impuls, så hakkede – det var sådan en rotor, som roterede, og den havde altså, tror jeg, den lignede jo et relæ, altså, men det var sådan set et relæ med mange positioner, tolv, eller jeg kan ikke huske hvor mange det var. Relativt simpelt, kan man godt sige, men de sad altså i telefoncentraler dengang – og hver gang de fik en impuls, så gik de frem til næste trin. Det var egentlig ret praktisk for det her – fordi, man skulle starte motoren, således at pladen kørte på et vidst tidspunkt, og på et vidst tidspunkt skulle den åbne lukkeren, på et vidst tidspunkt skulle man blinke med flashene, således at man fik tidsmærker på. På et vidst tidspunkt skulle man lukke lukkere, på et vidst tidspunkt skulle man så standse motoren. Det skulle jo gøres i den rigtige rækkefølge, ellers kom der jo kludder i det. Og samtidig skulle vi altså også have tidspunkter, hvor man affotograferede – ”affotograferede” er ikke det rette ord, men altså hvor man satte lys på kredsen, rettere sagt, der var lys på kredsen hele tiden, men når vi så skulle aff-, hvad kalder man det; ikke ”affotografering” –

TB. Nej – men, men –

[0:18:43]

SL. – man skulle altså registrere kredsen; det vil sige at man skulle – give en impuls til kreds aflæsning. Det skulle også gøres på bestemte tidspunkter.

TB. Så det vil sige – telefonvælgerteknikken blev brugt til at styre hvornår de forskellige ting skete?

SL. Ja. I forbindelse med en hel række relæer.

TB. Og de impulser som påvirkede telefonvælgeren, hvor kom de fra?

SL. Ja, de kom jo i princippet fra, at man trykkede på en startknap.

TB. Okay...

SL. Altså, når man havde indstillet kikkerten og rette tidspunkt, så kunne man trykke på startknappen, og så gik det hele i gang. Og så – jeg tror der var to telefonvælgere indbygget og så var der en hel række relæer og selvfølgelig en hel masse anden elektronik –

TB. Dvs. telefonvælgerne styrede processen med hvornår de forskellige ting skete?

SL. Ja, i den rigtige rækkefølge og på de rigtige tidspunkter.

TB. Nå – på den måde. Det må jo være – det skulle man så programmere?

SL. Ja.

TB. – telefonvælgeren til hvornår den –

SL. Nu siger du ”programmere” –

TB. Ja..

SL. – ja, hvordan fungerede det egentlig – det kan jeg slet ikke huske [griner]. Altså, det skulle jo køre – ja, men der må jo have været sådan nogen; der må have været et eller andet, der gav tidssignal til hvornår man skulle gå til næste trin. Det har jeg glemt.

TB. Men det var ikke – men det blev vel på et tidspunkt – var det ikke noget man begynd-, nej man havde jo ikke nogen computer på det her tidspunkt –

SL. Nej, man havde ingen computer, der var ikke noget med computerstyring der, det var simpelthen ikke på tale, det kunne ikke lade sig gøre. Altså, det kan jeg ikke præcis huske hvordan – hvordan telefonvælgeren fik sine impulser, men det har den jo altså fået – fordi det var den, der skulle, hvad skal vi sige, styre det hele. Så – der må jeg tilbage og læse hvad jeg i sin tid har skrevet.

[latter]

TB. Det kender jeg godt.

SL. Men – det kom altså til at virke. Vi satte det op og vi lavede selvfølgelig nogle prøver og vi skulle bestemme instrumentfejl, og alt sådan noget som hører til, på forskellig vis. Der er jo bl.a. kunstig nadir – eller hvad vi skulle kalde det – nadir – og det var jo en kviksølvskål, som lå under kikkerten, som vi kunne stille kikkerten ned imod. Så havde vi jo nadir - for den er vandret. Og så havde vi også – de hed vidst ”kollimatorer”, to faste kikkerter, som lå i – du kan ikke se dem der [ser på tegning af kikkert i artikel], nej det kan man nu ikke – som vi så også brugte til at holde styr på instrumentfejl. Jeg kan se en af dem der.

TB. Hvad – hvad kiggede de kikkerter på?

[0:21:39]

SL. Ja, men altså dem rettede man kikkerten ind imod, og så var der en stregplade i den kikkert, og den kunne man så kontrollere om det nu passede –

TB. Hvad var kikkerten rettet imod?

SL. De lå i meridianen – altså den kikkert her, det er jo simpelthen –

TB. Den pegede ind på kredsen?

SL. Den pegede tilbage på hovedkikkerten – den kiggede ikke ud i rummet [griner].

TB. Nej, nej. Det var utroligt.

SL. Ja...der brugte man andre steder det man kaldte, jeg tror man kaldte det en mira, og det var en meget fjern lampe, som kunne være en kilometer væk, hvis der var en passende bakke til at man kunne have den på, som man så regnede med var nogenlunde konstant, når man observerede den. Men det havde man altså ikke her, og så kunne man bruge sådan nogen i stedet for.

TB. Det skal jeg lige forstå, hvordan de fungerer præcis, altså –

SL. Når man rettede kikkerten imod, så kunne man se en streg, eller et mærke, lad os kalde det et mærke –

TB. De små kikkerter, som var rettet mod den store kikkert?

SL. Ja – både mod syd og mod nord. Og så kunne man måle på de mærker der, og så se om det svarede til, om jeg så må sige, hvad det plejede at være. Så...

TB. Og det gjorde man for at tjekke hvad?

SL. For at tjekke hovedkikkerten, for at se – man regnede med at de var meget stabile, de der –

TB. Mere stabile, i virkeligheden, end hovedkikkerten –

SL. Ja. Hovedkikkerten skulle jo dreje hele tiden – de var jo meget fast funderet. Så man regnede med at de var mere stabile end hovedkikkerten, så man kunne bruge dem til at finde instrumentfejl. Du kan måske få et indtryk af styresystemet [peger igen i artiklen] – det var da rimeligt kompliceret, trods alt.

TB. Ja – men det styresystem, det har altså ikke noget at gøre med en computer på den måde –

SL. Overhovedet ikke.

TB. Nej.

SL. Altså, det var – hvad skal jeg sige – det centrale i dem var de to telefonvælgere, som altså fik besked på at tage et [i?] trin, men jeg kan bare ikke huske hvordan det skete. På den måde kørte vi så – og lavede en del observationer og lavede et første katalog. Men det var jo ikke imponerende hvad vi fik lavet, fordi det tog jo frygteligt tid at udvikle alt det her og få det bygget og få det afprøvet og få det til at køre. Så –

TB. Men det var sagtens noget, som kunne holde en fuldt beskæftiget?

SL. Det var det i hvert fald. Arh, nu fik jeg også til opgave at undervise i København, så jeg kørte faktisk til København en gang om ugen og havde en hel dag derinde.

TB. Og skulle forberede undervisning –

SL. Og forberede også, så – jeg blev også lektor. Du spurgte tidligere om det var mig, der havde ansvaret for det derude, og det kan man jo på en måde sige det var, men på et tidspunkt blev jo så van Herk, fra Holland, ansat og han var en erfaren mand inden for meridiankredsområdet. Men han blev der ikke så forfærdeligt længe – jeg tror et par år, eller sådan noget, måske mindre.

TB. Du kan ikke huske hvornår han kom?

SL. Ne-nej, det husker jeg ikke rigtigt – men det har været omkring – '60 eller '61. Men han var jo så ikke specielt – meget involveret i den ny teknik der. Så det var lidt andre ting han lavede.

TB. Hvad gjorde han så?

SL. Ja, hvad gjorde han? Altså – selvfølgelig fulgte han med i det, det er klart - - ja, han arbejdede altså sådan mere med, hvad skal vi sige, med de fundamentale, altså med stjernekataloger, men lige præcis hvad han lavede i den tid, det kan jeg ikke lige – det bliver jeg nok svar skyldig. Hvis jeg skulle...

TB. Men han boede også på Brorfelde?

SL. Han boede derude, ja. Men han rejste så igen – og så skulle jeg jo, jeg ved ikke om jeg skal blive ved? Men – nu har jeg jo talt om instrumentfejl og en delekreds, den har jo den, det er jo sådan en delekreds, det er den der sidder her [peger igen i artiklen], i den runde en der, og det er den

der bliver affotograferet og senere altså målt fotoelektrisk. Den blev jo leveret sammen med kikkerten. En sådan delekreds er jo meget nøjagtigt inddelt, selvfølgelig hele vejen 360 grader, naturligvis, og så inddelt så nøjagtigt, som man nu kan gøre det fra fabrikken. Men igen er det ikke tilstrækkeligt, når man så skal til at måle. Bl.a. kan man også godt sige at det bliver gjort utilstrækkelig deraf, at når man sætter sine lamper op, så belyser det jo de delestreger og – det er jo ikke sikkert, at de bliver belyst helt, hvad skal vi sige, helt [eller: ens?] svarende til det optimale, for at delestregerne skal kunne registreres på præcis det korrekte sted. Så derfor skal man også bestemme delefejl – på hver delestreg; jeg husker ikke hvor mange der er af dem, men det er da nok en tusind stykker. Det kan man hurtigt regne ud. Hver eneste kræver så en korrektion, når de bliver brugt. Det vil sige man skal lave de der, man skal altså lave nogen, og det er så udviklet andre steder på andre observatorier, at man observerer kredsen, man laver altså en særlig observationsserie af kredsen, hvor man aflæser den i forskellige positioner, i nogle bestemte serier. Så kommer vi til reduktion igen – men det er meget kompliceret – så laver man altså en hel række serier og sådan et arbejde med at bestemme delefejl, det var noget man normalt brugte nogle måneder på, når man skulle gøre det andre steder. Det var vi ikke så glade for og nu havde vi altså fået fotoelektrisk registrering af kredsen, så vi fik den tanke at det må kunne gøres på én dag. Der gælder jo også det, at når man laver de målinger der, så skal de atmosfæriske forhold være meget rolige og det skal være så vidt muligt uforandret temperatur. Så vi bestemte at vi ville gøre det én dag, og for at gøre det ekstra godt satte vi et telt op omkring selve kikkerten, for at dagsvariationerne i temperatur – det var en gråvejrsdag, så solen ikke skinnede på kuplen, men alligevel sørgede vi for at få mindste mulig temperaturvariation ved selve kikkerten – og så gik vi i gang fra morgenen af og – meget tidligt morgen, faktisk – og læste kredsen i disse mange serier, hvor mange det kan man læse i beretningen der [henviser til artikel]. Og så fik vi en aftale med DSB, og det er egentlig det lidt spændende ved det her, for det var jo stadigvæk; GIER-maskinen var i funktion, men der var jo ingen forbindelse fra Brorfelde til København. Det eksisterede naturligvis ikke – undtagen på telefon. Og det var i tusindvis, titusindvis, af – i hundredetusindvis, tror jeg da, af måletal som skulle reduceres med nogle komplicerede programmer, som heldigvis også nogle studenter var glade for at hjælpe til med. [Blader i artikel] Der er en beskrivelse af det her – og så fik vi en aftale med DSB, at vi kunne sende et hulbånd med toget fra Tølløse til København hver time.

TB. Hver time –

SL. Ja, og det var nødvendigt at de blev reduceret også samme dag.

TB. Hvorfor det?

SL. Fordi – fejl kan man ikke undgå. Og der vil altid være nogle serier, der er mislykkede. Man *kan* være kommet til at stille forkert på kikkerten – det finder man så ud af. Så har man taget en ny serie, eller det kan være at være at kameraet har svigtet måske, en lampe der er gået ud – der kan være et eller andet. Så – hvis der er nogle serier, som er mislykkede, så må man tage dem om.

TB. Dvs. grunden til at – ikke bare målingen skal foregå inden for et døgn, men også at hulbåndene skal ind til GIER-maskinen – det er fordi at så derinde se, ”Hov, der er en fejl her-”

SL. – ringer man tilbage –

TB. – besked tilbage, korrigerer det. Så forstår jeg det.

SL. Så derfor mødte der, hvert tog, hver time i Tølløse, en mand der bragte hulbåndet til – selvfølgelig i en kuvert til togføreren –

TB. Nå, det var togføreren der fik det –

SL. Togføreren fik den. Når han så nåede til København, så stod der en mand fra observatoriet og henvendte sig til togføreren og fik udleveret båndet.

TB. Det er en utrolig historie, det der, ja –

SL. Jeg synes det er en ret skæg historie. På den måde der lykkedes det altså – det var aldrig gjort før nogensinde noget sted på kloden på én dag – men det havde altså store fordele.

TB. Nu skal jeg lige høre, fordi – jeg har jo talt med nogle andre, bl.a. har jeg faktisk lige talt med Ole Einicke –

SL. Ja, ja –

TB. – som også fortalte om de der –

SL. Han var med i det der – hans navn står også dér [peger på artikel] –

TB. – men jeg hører jo historier om nogle *spande*, som man fragtede tingene i – det er der nogle, der taler om, at de der hulbånd blev fragtet i spande –

SL. Nå, men det kan godt være – ja, men det kan godt ske.

TB. Nå ja, men det kan være man har gjort begge dele, måske –

SL. Ja, det kan godt ske. Ja, men det var jo ret omfattende, jo.

TB. Ja, det fyldte meget –

SL. Ja. Ja, men det er meget muligt. Men det afgørende var altså at de kom ind hver time, og så kørte de – så, de der folk, Einicke, det var især ham, han var dygtig, og også Schnedler Nielsen –

TB. Åh, der har vi Schnedler Nielsen, ja –

SL. De kørte det jo så ind i København. Og så fik vi besked tilbage og så sørgede vi for at – at målingerne blev taget om, hvis det var nødvendigt. Så det var sådan set et meget spændende projekt. Det blev så lavet to gange.

TB. To gange?

SL. Ja...årstallene står der i, det var altså væsentligt senere, et stykke hen i '60erne.

TB. Var det så over 24 timer?

SL. Nja, det var nok over 18 timer, eller noget i den stil, vil jeg tro.

TB. Også fordi togene måske simpelthen ikke –

SL. De kørte hver time –

TB. Hele døgnet?

SL. Nej – nej, men altså vi, som jeg nævnte før – vi stod tidligt op, fordi togene begynder jo tidligt at køre – ah, men det meste af døgnet jo da, det var vel kun fra midnat og til klokken fire-fem stykker at de ikke kørte – det ved jeg ikke, men altså – vi klarede det på den måde.

[0:33:09]

TB. Ja, men det er jo i hvert fald også noget, der virkelig et billede af under hvilke betingelser man arbejdede på det her tidspunkt –

SL. Ja...

TB. Altså, bare det at man var afhængig af et tog, til at fragte hulbåndsstrimler, ikke?

SL. Jo, men det var vi naturligvis – men det var jo ret driftsikkert dengang.

TB. Ja, dengang! [griner]

SL. Det var det faktisk. Men så skal jeg måske gøre det færdigt og sige – så fik jeg andre interesser, og andre opgaver, og rejste derfra. Og så var man jo kommet så vidt, så nu var computere jo – årh, måske ikke helt på det tidspunkt, jeg tør ikke sætte tid på, men det er der så andre der kan – at man kunne lave – via fuldautomatiseret – altså at man kunne få computerstyret. Jeg tør ikke sig hvornår man fik det indført, men det gjorde man jo på et tidspunkt. Og på det tidspunkt så kunne man jo få computere, så man kunne reducere det på stedet derude. Og så, en meget væsentlig ting – på et tidspunkt, som jeg heller ikke kan give dato eller årstal på – så fik man altså den fotografiske mikrometer skiftet ud med en fotoelektrisk. Det har jeg ikke haft noget at gøre med.

TB. Til observationerne?

SL. Ja – så var det hele fotoelektrisk, dvs. det kunne reduceres, så var det hele digitaliseret med det samme. Så – men det har jeg ikke haft noget at gøre med.

TB. Jeg tænker at – for jeg vil nemlig også gerne høre noget om, hvad du laver senere, i forbindelse med ESO, men måske, inden vi går videre til det – så skal jeg måske stille et uddybende spørgsmål, fordi – nu har du fortalt om selve det her – altså hvor man laver en delekredsmåling for at kigge efter fejl – men – hvordan tog ellers, hvis man nu skal prøve at sige sådan – det har der jo så sikkert ikke været, fordi at man – men – nu kan jeg se om det er et spørgsmål, der giver mening overhovedet. Men et standardarbejdsdøgn på Brorfelde – hvordan så det ud?

SL. Det var meget broget. I hvert fald når vi havde mikrometret oppe og skulle observere. Så kunne man jo rende op og ned ad bakken om natten [griner] – fordi vejret, det driller jo i Danmark. Selvfølgelig har vi fået lavet nogle observationer, men altså, det vi har fået lavet står jo slet ikke mål med den arbejdsindsats der skulle til for at komme så vidt. Altså – jeg har jo været ude for – og begynde om aftenen, og så blev det helt overskyet, og så tænkte man, så måtte man hellere gå – nu boede jeg jo på bjerget, så kunne man jo gå ned og gå i seng og så kunne man evt. – arh, så var der som regel en assistent som blev oppe, eller jeg blev oppe, det var sådan lidt skiftevis, men på det tidspunkt her var vi normalt to om det, som regel, det behøver man ikke at være, men det var lidt mere effektivt når man var to om det. Og – man skulle jo altså helst lave noget om dagen, derfor skulle man også, altså, det kunne ikke nytte noget at sige at man holdt fri dagen efter, bare fordi man havde rendt op og ned ad bakken en to-tre gange og prøvet at lave nogle observationer. Men hvis ikke man fik lavet en serie, vil jeg sige, så det var det jo håbløst. Altså, en eller to stjerner, det var ikke værd at have med at gøre. Man skulle altid have en rimelig serie, jeg husker ikke hvor meget jeg satsede på, men – nogen stykker skulle man have, i hvert fald. Ellers var det ikke ulejligheden værd og arbejde videre med det. Så det krævede altså at der var nogenlunde klart vejr – et stykke tid.

TB. Var det ikke sådan lidt hårdt at have sådan en nat, hvor man skulle løbe op og ned og så kunne hænge sammen næste dag?

SL. Det kunne da være hårdt nok. Det kunne være hårdt nok...jo, jo – men det har jo altid været hårdt [griner]. Det var det også i Chile – fordi, når man skulle observere derovre, så – men det kan vi komme til senere.

TB. Ja.

SL. Men der fik man jo mere ud af det, jo. Ja – var det det?

TB. Jo, men måske kan jeg så sige – øh – Hans Jørn Fogh Olsen – var det dig, han afløste?

SL. Ja.

TB. Ham har jeg nemlig også snakket med, og da jeg spurgte ham om, hvordan så et arbejdsdøgn ud, så sagde han – ja, han ville hellere tale om, hvordan en arbejdsuge så ud -

SL. Nå-nå –

TB. Men det ved jeg ikke om også giver mere mening for dig –

SL. Boede han derude?

TB. Ja, han boede også derude, ja.

SL. Ja, det kom han vel til. Nå ja, men det ved jeg ikke. Altså – nu, det meste af den tid jeg var det – var det jo kompliceret derved at vi byggede det meste af tiden, byggede om og mens vi gjorde det skulle vi jo så ikke observere. Dvs., det gjorde vi nu sommetider alligevel, for at afprøve de der instrumentfejlfindinger – nej, men – generelt må man sige, når udstyret var på værksted skulle vi ikke observere – sådan var det. Når vi så fik det op, så var det jo lidt – så skulle vi jo så hurtigt som

muligt have det afprøvet. Men selvfølgelig kom vi da heldigvis på et tidspunkt dertil hvor vi så lavede observationer som blev publiceret – men det er jo ret beskedent, i betragtning af at jeg har været der i så mange år – hvad der sådan set er kommet ud af det, rent astronomisk.

TB. Ja...

[0:39:15]

SL. Jeg fik jo så nogle medhjælpere, i hvert fald en Torben Knudsen som var en dygtig elektronikmand - men - altså, jeg kan rose ham meget, for han lavede dygtigt arbejde og - men han var ikke den der ville, hvad skal vi sige, udvikle elektronikken - det måtte jeg gøre.

TB. Nå? Som egentlig ikke havde uddannelsen til det?

SL. Nej. Og så havde vi Poul Jensen, som der jo er et billede af der [peger igen på en artikel] - som var den der hjalp til med observationer; det gjorde Torben også - og Poul Jensen lavede jo mange af målingerne. Udmålinger på plader, og sådan noget, det gjorde han mest, og så hjalp til om natten, når der var brug for det.

TB. Hvem var der ellers, da du var der?

SL. Inden for merediankredsområdet?

TB. Mm..ja!

SL. Nja, så var der ikke andre. Det vil sige - så kom de jo altså - så kom altså Einicke og Karen Johansen i nogen grad, men hun var ikke så meget derude, og Schnedler Nielsen og - og, til aller sidst, Fogh Olsen. Men - jeg mener ikke han var der så meget mens jeg var der.

TB. Nej, det tror jeg heller ikke han var. Jeg mener faktisk at jeg kan huske, at han har fortalt han flyttede ind i det hus, som du havde boet i. Så I har afløst hinanden på den måde - det kan selvfølgelig godt være at han har været derude -

SL. Ja, han har da været derude, det kan jeg da også huske - han, jeg tror ikke han har været der særlig meget.

TB. Og hvem var der så, udover dem, der arbejdede med selve merediankredsen?

SL. Ja, så var der jo Gyldenkerne og - og selvfølgelig værkstedet med Bechmann. Og en tid var van Herk der, altså, og - så var det jo altså studenter og så Florentin, Florentin Nielsen, som jo blev ansat, han var assistent for Gyldenkerne og hjalp til med - han var så ikke i meridiankredsafdelingen. Men alligevel så havde jeg nu meget fornøjelse af ham, fordi han havde forstand på elektronik, så - ham kunne jeg jo støtte mig til i mange situationer. Hvem var der ellers? Ja, så var der mange studenter -

TB. Som ligesom kom og gik - altså, de havde værelser, ikke, hvor de kunne være en periode -

SL. Jo, så kunne de bo der et par nætter, eller en uge, eller hvad det nu var, det var jo meget forskelligt. Der var jo nogen, der arbejdede med fotoelektrisk fotometri, der var to kikkerter ude til det, og så var der Schmidt-kikkerten, som der var en del, der arbejdede med...

TB. Var Erik Høg derude, mens du var der?

SL. Nej. Praktisk taget ikke. Han var faktisk i Hamborg, men ikke [uhørligt] i den tid.

TB. Hvad med Peter Naur - kendte du ham?

SL. Ja, ja - som sagt, det var ham jeg afløste derude. Jo, jo - men der var jeg jo altså student, der var Naur jo - på observatoriet, sådan da. Så ham har jeg -

TB. Han boede jo også nogle år på Brorfelde -

SL. Ja. Og der flyttede vi så ind i hans, der hvor han boede. Dvs. vi boede først - vi boede en tid fælles med Naurs derude - vi flyttede ud - han var godt nok holdt op med at arbejde derude da vi flyttede, men vi boede så i det nederste og lidt mindre hus nogle måneder, jeg tror en to-tre måneder. Der boede Naur derude, men han arbejdede på Regnecentralen. Så jeg kunne gå op og spørge ham og snakke med ham - det gjorde jeg til tider, jo - men han arbejdede ikke derude mens jeg var der. Så flyttede de altså, og da de var flyttet, flyttede vi så op i deres hus, som var lidt større.

TB. Men der var lige tid til at give noget vidensoverlevering der, eller hvad?

[0:43:30]

SL. Ja. Noget da, jo, jo.

TB. Hvordan var det at bo på Brorfelde?

SL. Ja, men det var da dejligt at bo derude. Sådan, rent naturmæssigt var det jo skønt. Der var jo en del problemer, og - vi så os nødsaget, selvom vi ikke havde råd til allerede - hvad var det, vel et halvt år, efter vi var flyttet derud, tror jeg nok, at købe en bil. Det havde vi egentlig ikke råd til, men min kone følte sig i begyndelsen meget inde-, hvad skal vi sige, indelukket derude. Og vi skulle jo også til Holbæk og handle og sådan noget. Og - det var noget besværligt.

TB. Altså, indelukket fordi at - hun ligesom sad blandt alle de her astronomer, som havde deres egen verden, eller -

SL. Ja... Nå ja, men så havde vi jo også en overgang - vent nu lidt - nå [uhørligt] - det kan jeg da ikke have glemt - der var en af mine kammerater der flyttede derud - nu har jeg glemt hans navn.

TB. Nå ja, men det dukker sikkert op. - Som også var astronom?

SL. Nja, han var egentlig - fysiker - og - nej, men det kan jeg ikke lige komme på nu. Han boede derude et par år, tror jeg nok. Og lavede forskellige ting.

TB. Men hvis du skal beskrive sådan ligesom arbejdsmiljøet mens du var der, hvordan var det så?

SL. Ja altså - jeg synes arbejdsmiljøet mellem os astronomer og i det hele taget, det synes jeg var fremragende. Det synes jeg var glimrende. Og nu har jeg udtrykkeligt sagt: ”mellem os astronomer”. Vi havde jo også værkstedet - hvor Bechmann regerede. Og han var jo en meget dygtig mand og han lavede mange gode ting, og uden ham kunne vi ikke have lavet det her, lad os bare være ærlige og sige det, - men sådan arbejdsmiljømæssigt opstod der engang imellem problemer...

TB. Mellem astronomerne og Bechmann -

SL. Ja...

TB. Hvad var det for en type problemer?

SL. Det ved jeg ikke om jeg skal...

TB. Ja, men det kan du godt, det er jo ikke - det kan have interesse også...

SL. Nå - ahm, det ved jeg ikke om det er så nemt at sige, men - altså, Bechmann var meget dygtig og han havde jo store opgaver og løste også de opgaver, der skulle løses for os, på fremragende vis, det må jeg sige, men øh - - - det var ligesom ikke altid så let at komme igennem med - med ideer man havde.

TB. Ah, på den måde...

SL. Det var sådan lidt med at - det havde vi nok ingen forstand på! Det var sådan noget i den stil.

TB. Fordi det var det tekniske...?

SL. Ja, og det havde han jo noget ret i -

TB. Jo, jo -

SL. Men det var jo trods alt os der havde knoklet med det og havde fundet ud af hvad der skulle til, for at det kunne virke, så - på den måde, jeg ved ikke om det var anderledes, end så mange andre steder. Det tror jeg ikke.

TB. Men var det en fordel at have værkstedet så tæt på?

SL. Absolut. Absolut. Men det betød jo ikke, at vi kunne trække på dem om natten. Det kunne vi jo mange gange have lyst til. Men - det holdt vi i hvert fald op med.

TB. Nå, det gad han ikke?

SL. Nej - og det kan man jo i og for sig også godt forstå. Men - så det måtte man jo simpelthen indrette sig efter.

TB. [griner] Så I var nede og prøve at banke ham op nogle gange, men uden det store held?

SL. Nja, det kan jeg ikke rigtig huske om jeg har været, men altså -

TB. Der kunne være noget teknisk, hvor man egentlig gerne ville have haft at han lige kiggede på det, mens man var i gang?

SL. Ja.

TB. Hvordan var Gyldenkerne som - han var jo leder af hele stedet, ikke?

SL. Jo, på en måde, det må man vel sige, det var han, ja, jo - men afdelingerne var helt adskilt, og han have ikke, altså, jeg skulle ikke kontakte Gyldenkerne vedrørende meridiankredsen, der var vi direkte under professor Reiz. Men altså - han var, på en naturlig måde, leder af stedet. Han var jo observator og - hvad jeg også blev på et tidspunkt - jeg kan ikke huske hvornår...

TB. Du fik stillingsbetegnelsen "observator"?

SL. Ja.

TB. For du var det jo hele tiden ind imellem?

SL. Ja, men det var jo en stillingsbetegnelse, observator, og Gyldenkerne var observator, og jeg søgte stillingen, så blev der opslået en stilling som observator med hovedarbejde inden for meridiankredsen, så den søgte jeg - men den fik så, og det var derfor den blev oprettet, det vidste jeg for så vidt godt, den fik jo så van Herk. Men da han så rejste blev den opslået igen, så søgte jeg den og så fik jeg den. Men jeg var jo også ret ung dengang, det skal vi jo heller ikke glemme. Jeg var jo forholdsvist nybagt, kandidat.

TB. Så du måtte vente på at det blev din tur?

SL. Jeg blev kandidat i '56 - så det var der jo ikke noget -

TB. Og hvornår er du født?

SL. I '27. Ja, men jeg var lidt sent på den i det hele taget, for jeg havde, var jo vokset op på landet, og forlod landbruget da jeg var sytten år, atten år var jeg faktisk lige blevet. Så jeg var jo lidt bagefter, men - nåede det så nogenlunde alligevel.

TB. Jeg har hørt nogen historier om, at man ofte spiste sammen alle sammen på Brorfelde; at der var - det var måske ikke så meget i din tid, at man gjorde det?

SL. Nej -

TB. Det har været efter, så?

SL. Ja, det tror jeg. - Altså, nå - tænkte du spiste frokost sammen? Ja - det gjorde man meget i den sidste del af min - men det var altså studenter og dem der kom og arbejdede der. Os der havde familie derude, vi gik jo hjem og spiste. Det gjorde Gyldenkerne også. Men derfor kunne vi godt

engang imellem, det har jeg også været med til, engang imellem når der var en lejlighed til det og der f.eks. var nogen af vores kolleger fra København derude, det var de jo tit, så kunne vi godt også tage en madpakke med derned og - eller købe dernede, det tror jeg vi kunne.

TB. Nå, der var et cafeteria, eller - ?

SL. Jeg tror man kunne købe smørrebrød, så vidt jeg husker. Ja, men det kunne man da vistnok. Men i det daglige, så gik vi hjem og spiste.

TB. Hvordan var det i det hele taget at bo der med familie?

SL. Vi nød det -

TB. I havde også børn der?

SL. Ja, vi havde en der flyttede derud, og vi fik tre andre mens vi boede der. Så - vi nød da at være der og bo der og huset var jo et dejligt hus, for så vidt - så var der det med skolen, men altså, det fik vi egentlig klaret ret udmærket, fordi - jeg har åbenbart allerede dengang haft det med at blande mig - da Henrik skulle i skole, vores ældste, så forlangte jeg at han skulle køre i skole med bussen. Og det var en ret farlig vej at køre, Holbæk-Ringsted landevej. Den var ret snæver og den var farlig for børn at cykle på. Og det blev jeg ikke helt populær i kommunen for, men - jeg havde altså lovgivningen på min side, så de skulle altså levere -

TB. Du fik bussen til at køre forbi?

SL. Nej - bussen kørte ned - og der var ikke noget med, at jeg fik ændret bustiderne heller - men det var lidt med at de måtte ændre starttidspunktet på skolen, jeg tror med ti minutter eller et kvarter for at det kunne passe med bussen. Andet var det ikke. Så det fik jeg altså gennemført. De skulle jo løbe ned til bussen, der var sådan en kilometers vej, det tog de da ingen skade af. Men ellers skulle vi jo ligge og køre med dem, og på det tidspunkt boede Poul Jensen jo også på bjerget. Jo - det må han have gjort. Der havde også to børn, der skulle i skole. Nej, det er jeg ikke helt sikker på. De boede jo første nede i den gamle kirke dernede - i de første år han arbejdede, den der frimenighedskirke, eller hvad det var, som måske stadig ligger der. Men det kan godt være det først var senere at han flyttede på observatoriet, men i hvert fald - havde vi da i lang tid fire børn, der skulle med samme bus til skolen. Så det fungerede sådan set udmærket.

TB. Og så kunne børnene lege sammen -

SL. Ja...

[0:54:17]

TB. Noget der også kunne være meget sjovt at høre - i den tid du var der - hvor kom pengene fra, til det arbejde I lavede?

SL. Primært naturligvis fra universitetet. Men så fik vi jo meget fra Carlsbergfondet. Det havde betalt det der udstyr på både det der måleapparat og flexowriteren - jeg mener det var Carlsbergfondet, der betalte det hele, og - de betalte også da vi så skulle til at lave fotoelektriske

mikrometre, jeg mener også det var Carlsbergfondet, der betalte det. Og de var vist også med til at - nej, det kan jeg ikke huske - om de var med til at betale GIER-maskinen. Det tør jeg ikke lige sige. Jeg tog en ting med her – [fremviser aflangt, firkantet træetui, der kan åbnes på midte, og indeholder et elektronrør (ligner den) fra DASK. Etuiet er påtrykt lidt tekst som indikerer, at der nok er tale om en massefremstillet gaveide.]

TB. Ja, hvad er det?

SL. [griner] DASK...

TB. [prøver at læse] Elektro - hvad? Elektronrør!

SL. Ja - dem var der jo masser af, jeg ved ikke hvor mange - "DASK" - vejede tre et halvt tons, og var jo altså i en villa ude i - i Valby. Og - DASK - selve maskinen fyldte hele spisestuen, var det vidst nok, og de måtte altså understøtte gulvet nede i kælderen for at -

TB. - for at den ikke faldt igennem!?

SL. - og den havde en - ja, hvad kalder man det, en memory, det der svarer til vore dages harddisk, som vist var på - 5000 bytes, nej bits, vistnok - det er utroligt.

TB. Hvorfor har du fået den her i sådan en lille fin -

SL. Jeg ved egentlig ikke hvorfor jeg har fået den, det har jeg altså glemt, men der er en der har givet mig den engang.

TB. Det ser næsten ud som om det har været sådan en -

SL. Ja, men det er da sådan en gaveting. Men jeg har lidt glemt, hvem jeg har fået den af, det kan jeg ikke huske. Jeg kom jo meget på Risø en overgang - så det kan godt være det er der jeg har fået den. Jeg fik den i hvert fald overrakt. Så den gemmer jeg jo på. Det kan være museet ville være interesseret en dag?

TB. Altså, det skal jeg, men når du nu lige tager sådan en ting frem, så vil jeg sige at det vi er interesseret i er, at hvis nogen af dem vi taler om - har genstande, fotografier, dokumenter, arbejdsjournaler - det kan faktisk være næsten hvad som helst - så vil vi være meget interesserede - i at opbevare det.

SL. Ja - er I interesserede i den her lille samling [peger mod den lille bunke artikler] eller har I det allerede?

TB. Vi er meget interesserede i den lille samling, så afgjort. Nogen af tingene - jeg tror vi har en kopi af noget af det, men jeg er ikke sikker, så det hele vil vi være interesseret i.

[0:57:19]

[Lidt snak om det, der ligger på bordet. SL mener ikke rigtig han har mere, museet kan være interesseret i. TB låner toilettet og SL går ud i køkkenet efter mere kaffe.]

[0:01:44]

TB. Da meridiankredsen bliver flyttet til La Palma - er du da på Brorfelde der?

SL. Nej, nej.

TB. Nej, det er først efter, ikke?

SL. Nej, det er - det er ret længe efter.

TB. Så det har du slet ikke været involveret i?

SL. Nej.

TB. Men - ah ja - har du haft noget at gøre med Hipparcossatellitten?

SL. Nej.

TB. Så de to områder, både flytningen af kredsen til La Palma og sådan noget som det videre arbejde med Hipparcossatellitten, det er ikke noget du har haft at gøre med, og heller ikke rigtig noget - ja, du ved vel noget om det -

SL. Jo... Jeg har ikke haft noget at gøre med det, slet ikke.

TB. Grunden til at man rykkede meridiankredsen til La Palma - hvad var det?

SL. Ja, men altså - det må jeg vel gå ud fra var et spørgsmål om observationsmuligheder, bedre betingelser dernede.

TB. Hvis du skulle sige noget om hvilke egenskaber, man satte højest, hos de astronomer der blev ansat på Brorfelde - hvad var det så?

SL. Det tror jeg da ikke jeg kan give noget rimeligt svar på.

TB. Nej, nej.

SL. Det tror jeg godt nok ikke.

TB. Men det kunne selvfølgelig være - også - jeg mener, ja. Ja, men det er en af den slags spørgsmål, hvor nogen har noget at sige til det, og andre har altså ikke så meget at sige. Selvfølgelig har men vel bare gerne ville have haft dygtige folk, osv.

SL. Ja...

TB. Fortæl lidt om ESO, så, og hvorfor du kom ind i det?

SL. Ja...når jeg kom ind i det, så skyldes det jo altså Anders Reiz - og meget skyldes jo ham i det hele taget. Han var jo aktiv på mange områder...

TB. Måske skulle du simpelthen starte med at fortælle lidt om Anders Reiz, for ham ville jeg egentlig gerne høre noget om.

SL. Ja, han blev jo ansat som professor i - altså da det gik op for alle at Strömngren blev i USA, så blev stillingen jo opslået og det må have været - det må jo have været i '58, vil jeg tro, '58-'59. Det må det absolut være. Og Anders Reiz søgte, Peter Naur søgte - jeg kan ikke huske, om der var flere der søgte. Det blev altså Anders Reiz - og det blev så anledningen til at Naur forlod astronomien. Det er vist ingen hemmelighed.

TB. Nå, var det anledningen til det?

SL. Ja, det må vist siges at være -

TB. At Reiz fik den stilling, han havde sat næsen op efter?

SL. Ja, det vil jeg da mene. Men altså, Naur anførte også en anden ting og det var, at nu var der pludselig inden for videnskabeligt arbejde - jeg anser ham for en meget, meget dygtig mand - det tror jeg de fleste, eller alle gør. Og nu kunne han altså boltre sig i et område, hvor ingen andre, så at sige, hvor der var store muligheder og meget at gøre, mens inden for astronomien, det var lige meget hvad man rørte ved, måske specielt dengang, så var der 50 andre, der havde arbejdet med det samme, eller noget lignende i hvert fald. Så det var ligesom der var meget større muligheder på det tidspunkt inden for datalogi, som jo var i sin vorden dengang.

TB. Så det passede Naur bedre -

SL. Det passede ham meget fint. Og så tror jeg da heller ikke, men det ved jeg i og for sig ikke, jeg tror da ikke at det praktiske arbejde med at observere om natten, det lige var ham.

TB. Nej, det var det ikke, det giver han selv ganske tydeligt udtryk for.

SL. Så er det ikke helt forkert.

TB. Men Reiz, hvordan var han som leder?

SL. Jeg var meget glad for Reiz, det må jeg sige. Det har jeg været hele tiden. Jeg var meget glad for Reiz og han var jo meget aktiv - en knag til at skaffe midler. Han kunne altid skaffe - og var, han havde jo sin metode. Hvis han skulle skaffe penge til noget af det her, f.eks., ja, men så snakkede han med de folk, som han mente han kunne få penge fra, og det var mest Carlsbergfondet, men også andre steder, og han havde den indstilling at - han ville ikke have afslag. Han søgte når han var ret sikker på at han fik det. Det har han sagt direkte. Han ville ikke ret gerne have afslag. Det gjaldt jo også med tilknytningen til ESO - det var Reiz, der sørgede for det. Ret - ja, det var faktisk kun ham, der arbejdede på det dengang nede i ESO. Men skal jeg tale om Reiz, så skal jeg tale om begyndelsen, så skal jeg jo egentlig nævne Vinther Hansen også - for hun var jo min første chef. Jeg har altid haft et særdeles godt samarbejde med Julie Vinther Hansen. Frøken Julie Vinther Hansen. Som jo rådede på observatoriet dengang, det var hende der rådede, det var ikke Gyldenkerne eller

Thernøe, det var Vinther Hansen, det var hende der var observator, det var hende der styrede det. Det befandt jeg mig udmærket med.

TB. Var hun dygtig til det?

SL. Ja - det synes jeg. Jeg så også lidt problemer med det, men det - hun havde noget med, at når hun havde fået en tanke, så skulle det helst føres ud i livet lige med det samme. Og hvis man sad midt i en reduktion af - jeg arbejdede jo også med kalenderen, det var en af mine opgaver dengang -

TB. Almanakken?

SL. Almanakken, ja...jeg skulle jo regne sol op, og - nja, det var jo så - men altså, jeg arbejdede med sol op og ned og jeg skulle udregne formørkelser og sådan noget - og - det var jo tit jeg sad og regnede, og så ville jeg jo helst gøre det færdigt, inden jeg sprang til noget andet. Det var som regel noget med biblioteket, der lige skulle ordnes. Det skulle jeg jo også hjælpe med. Men det gik da udmærket. Jeg tror nok jeg fik indført en regel om, at jeg gjorde det færdigt jeg var i gang med, og så kunne jeg se på det andet bagefter. Men - det gik udmærket. Nå. Nu tror jeg da jeg bevæger mig vidt omkring. Det sidste år jeg var i Brorfelde, der fik Reiz organiseret at jeg skulle arbejde en del også for ESO. Jeg kan ikke huske præcis hvornår jeg begyndte, men det var i hvert fald et år, i hvert fald et halvt år, før jeg forlod Brorfelde, at jeg arbejdede for ESO. Det var ikke så lidt. Jeg var med til mange møder rundt om i Europa og jeg tilbragte en hel del tid i Hamborg. Så - jeg var med både i planlægningen af bygningen og teleskop og sådan noget. Så - det sidste halve år jeg boede i Brorfelde arbejdede jeg nok mere for ESO end for meridiankredsen. I den tid tror jeg nok at Fogh Olsen har - ligesom i nogen grad taget over, sådan langsomt. Men så flyttede vi fra Brorfelde i '68 engang, og så skulle jeg arbejde i Hamborg, så vi købte et hus på Lolland så jeg kunne tage hjem i weekender, for allerede dengang blev det sagt, at vi ikke skulle blive i Hamborg så længe. Så - familien ville ikke flyttes til Tyskland og det var heller ikke særlig praktisk. Så jeg kørte frem og tilbage. Og var så med i arbejdet i to år - ja, det var jeg mere, men i to år var jeg sådan en slags hjælper til den tekniske direktør, som var Ramberg fra Uppsala, eller Stockholm var han vel egentlig fra. Men så blev han så pensioneret og - så kom det så på tale at vi skulle - det der med instrumenterne og instrumentudviklingen, det gik ikke så godt. Rent ud sagt. Det var en ingeniør i Hamborg der hed Stravinsky, der stod for det. Så - det blev besluttet at vi skulle sadle om mht. til det, vi skulle have vores egen tekniske afdeling, og den blev jeg så udpeget til at skulle forestå. Det var så i foråret 1970. Så fik jeg jo en forfærdelig masse arbejde, for så skulle vi dels arbejde på projektet som sådan - og det lagde jeg et meget stort arbejde i selv, siden jeg ikke var ingeniør - og så skulle vi ansætte personale til den tekniske afdeling. De første vi ansatte begyndte deres arbejde i Hamborg, men det blev allerede da besluttet at vi skulle flytte til Geneve. Det gjorde vi så i oktober 70, den tekniske gruppe som bestod af en fire-fem personer, og så nogen der kom til Geneve efterhånden. Så var jeg leder af vores tekniske afdeling, der arbejdede på CERN. Vi byggede selv barakker på CERN som kunne huse os. Men havde samarbejde med CERN.

TB. Om hvad?

SL. Næsten om alt muligt, men vi havde vores eget personale, men inden for det område, der var et område, det var altså bygningsområdet og service - elværk og vandværk og sådan noget - det fik vi faktisk fra CERN-personalet.

TB. Hvor skulle de ting bygges?

SL. Det skulle bygges i Europa, men opstilles på La Sierra. Vores hovedprojekt var 3,6 m-teleskopet, som var ESOs hovedprojekt dengang. Men efter min mening var ESO i en kritisk situation, fremtiden for ESO var vaklende fordi både Frankrig og Tyskland havde sat projekter i gang med nationale kikkerter med nogenlunde samme størrelse. Så blev det hævdet fra begge sider, at deres projekter kørte meget bedre, men det viste sig altså senere ikke at være tilfældet, tør jeg godt sige. Så det var lidt vanskeligt. Derfor var det en hastesag at få 3,6-meteren fremmet. Men vi var nødt til at ændre en hel del på designet - temmelig meget. Vi startede helt fra grunden af igen. Men vi kunne ikke starte helt fra grunden, for spejlene var allerede leveret og slebet og spejlcellerne eksisterede - så det kunne vi ikke kassere. Så havde vi fået at vide af council, at det kunne vi ikke tillade os. Det havde jo kostet millioner. Visse andre ting var også så vidt fremme, at det blev vi nødt til at køre videre med. Men ellers blev praktisk talt alt ændret, både bygningsmæssigt og teleskopet og ikke mindst styringen. Den styring, der var delvist planlagt, var helt forældet på det tidspunkt. Der var vi jo fremme ved, at man kunne have computerstyring. Så - vi måtte ansætte elektrikere og så fik vi også en optisk gruppe ansat. Og der var vi ualmindeligt heldige - vi fik en gruppe, der var meget dygtig, næsten overkvalificeret til den opgave som de fik, men den overkvalifikation blev der i høj grad brug for efterhånden, for det var dem der udarbejdede grundlaget for det videre optiske arbejde i ESO. Det var altså først 3,5-meter teleskopet, hvor spejlet fik en elastisk ophængning, og så senere VLT'en, det var samme optikgruppe som lavede videre på det.

TB. Boede du i Chile?

SL. Ja, i Chile? Ja, i halvandet år, oppe på bjerget faktisk.

TB. Som led i etableringen?

SL. Ja. Værsgod at spise. Hvad er klokken?

TB. Min bil kommer her om 25 minutter.

SL. Skal du ikke have lidt mere mad, så?

TB. Jeg kan lige tage et halvt stykke, det ville være dejligt.

SL. Ja, det er du velkommen til.

TB. Men der boede du så halvandet år med familie og -

SL. Ja, dvs. to af børnene blev i Schweiz, de kunne ikke så godt afbryde deres skoler.

TB. Det - kan man sige det var de astrometriske opgaver, du var knyttet til i ESO også?

SL. Nej, det var det ikke.

TB. Kikkerten du udviklede havde heller ikke noget at gøre med positionsmålinger?

SL. Nej. Det var jo en kikkert der skulle bruges til - selvfølgelig kunne man lave positionsmålinger på fotografiske plader, men kun relativt - men ellers skulle den bruges til alt muligt, der var jo primært fokus og sekundært fokus, [uhørligt]fokus, som det jo også hedder, og [”kude”], uhørligt]-fokus, som ikke er blevet brugt så forfærdeligt meget. Men det - det har jeg jo meget materiale om.

TB. Du har også været med til at lave en stor bog om den sydlige himmel?

SL. Ja. Har I ikke den?

TB. Nej, jeg har ikke set den, i hvert fald.

SL. Nå?

TB. Hvis du skal sige noget om hvilken rolle Brorfelde har spillet for astronomien internationalt - hvad ville du så sige til det?

SL. Med den udvikling, der kom efter jeg forlod det, så har det spillet en meget stor rolle. Det er der ingen tvivl om. Hovedsageligt observationerne på La Palma har spillet en stor rolle.

TB. Det vil sige at internationalt betød det arbejde du lavede noget, fordi du var med til at udvikle -

SL. Ja, det vil jeg da håbe at man kan sige.

TB. Det ville være ret oplagt. Du sagde noget tidligere omkring at ”observationerne ikke stod mål med arbejdsindsatsen” -

SL. Ja, det var jo skyernes skyld.

TB. Jeg tænker også lidt - var der tidspunkter hvor du tænkte, at det var lidt formålsløst?

SL. Nej, det var der ikke.

TB. Og du har heller ikke tænkt at det var - der kom jo ret mange penge til astrometrien i Danmark - men de var godt investeret?

SL. Nja, så er jeg lidt mere i tvivl. Hvis man virkelig skulle se sådan på det - jo, med den fremtid der kom, med det fotoelektriske mikrometer og så i sær naturligvis de mange observationer der blev lavet, i øvrigt fuldautomatisk fra et tidspunkt, på La Palma - så vil jeg sige det nok har været pengene værd. Men var det ikke kommet dertil, så ville det være svært at sige det samme.

TB. Var der allerede tanker om at flytte kikkerten?

SL. Nej, det var der ikke. Og observatoriet på La Palma eksisterede vel ikke på det tidspunkt.

TB. Nej, men det kunne godt være der allerede var tale om, at hvis man nu fik mulighed for at -

SL. Det har der aldrig været tale om. Dengang. Slet ikke.

TB. Så dit perspektiv var, at det var et dansk observatorium og det skulle du have til at fungere?

SL. Og så var det naturligvis, jeg mener, vi snakkede jo da meget med andre grupper - jeg var i Canada ved en lejlighed og - og de var interesserede i at udvikle noget tilsvarende, som vi var i gang med. Jeg fik faktisk også tilbudt en stilling derovre, men - det passede så ikke så godt lige på det tidspunkt, så det blev ikke til noget. Hvor meget de så rent faktisk gjorde ved det, det har jeg ikke fulgt med i.

TB. Så man havde altså internationale kontakter til andre forskere?

SL. Altså, den fotografiske metode, det fotografiske mikrometer, der lavede fotografisk kredsaflæsning - det mener jeg var en, ja, det var jo Strömgren, der stod bag det, og - han var jo en dygtig mand, så det skal man slet ikke kritisere, men det - var der ikke nogen - men det blev helt overhalet af det fotoelektriske, lad os sige det på den måde. Det var jo alt for tungt med de der mange målinger - det kunne så også, med moderne teknik, være blevet videreudviklet, så det på en eller anden måde kunne udmåles automatisk, men - det var så også en udvikling, det kunne man så springe over og få det direkte ind digitalt.

TB. Når du siger, at havde man ikke flyttet kikkerterne andre steder hen, så havde resultaterne ikke kunne stå mål med arbejdsindsatsen - men hvis man da, da man byggede Brorfelde, ikke have tanke på at flytte kikkerterne, hvorfor mente man så det var et område, der var værd at investere i?

SL. Jeg tror nok det skyldes en del tradition fra København, for man havde jo meridiankreds på observatoriet i København oprindeligt - eller var det et passageinstrument - jo, det var da en meridiankreds? Men det kan man da finde ud af. Så - det var jo noget man - i mange år havde arbejdet med i København.

TB. Det var altså lidt traditionsbestemt, at man tog den beslutning?

SL. Det tror jeg, men jeg kender ikke baggrunden for beslutningen.

TB. Hvad er astrometriens betydning i et større perspektiv?

SL. Ja, men astrometrien er jo en fundamental ting for astronomien - det er måske ikke alle, der er helt enige i det, men det er jo så fundamentalt - for det første er positionsbestemmelsen jo vigtig for så mange ting - uden nøjagtig astrometri, havde man jo aldrig kunne sende satellitter op. Og så kommer hele egenbevægelsesproblematikken, og parallakse - disse to ting er rent astrometriske. Nu klares de på anden måde, og jeg er sikker på du har talt med Erik Høg...eller kommer til det. Han har jo været - han kan sige mere om det. Hvad Høg har lavet på det område er ret epokegørende og ret fantastisk. Så - at positionsbestemmelse betyder meget ved enhver, der har arbejdet med rumforskning. Skal vi bestemme småplaneterne baner med nøjagtighed og vide om en af dem rammer ind i Jorden en dag, så skal vi arbejde nøjagtigt astrometrisk. Astrometri kan ikke undværes. Men metoderne er jo udviklet så fantastisk siden min tid, og arbejder med større effektivitet og nøjagtighed. En udvikling det har været spændende at være vidne til.

[1:28:22]

[TB slutter af med et længere spørgsmål om astronomiens betydning eksistentielt for SL - hvilket ikke førte til noget, der er relevant for astrometriprojektet.]